

HUMANIZAÇÃO NO TRABALHO DE PARTO: UMA REVISÃO LITERÁRIA.

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 11/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8135983

Cecília Revorêdo Sarmento¹

Orientador: João Paulo Malta da Silva²

Coorientadora: Maísa Isabella Faustino Santos³

Resumo:

Introdução: A atenção humanizada é um conjunto de conhecimentos e condutas que buscam a promoção do parto humanizado, do nascimento saudável e até mesmo à redução da mortalidade materna e perinatal. **Objetivo:** relatar sobre a humanização na assistência a parturiente. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão literária que tem como caráter qualitativo e descritivo. **Resultados:** O delineamento dos estudos incluídos na revisão literária consiste em um total: de 07 artigos descritos e sintetizados de acordo com as suas características quanto ao título do artigo, periódico de publicação e ano de publicação. **Discussões:** Através da análise dos resultados, surgiram duas categorias temáticas que se seguem: “Humanização nos processos de cuidado ao parto”, “Desafios encontrados na assistência de enfermagem no momento do parto”. **Conclusão.**

Palavras-chave: Parto, Humanização, Assistência, violência.

1. INTRODUÇÃO

O nascimento de um filho é umas das experiências mais intensas na vida das mulheres, pois tem relação direta com a renovação da vida, onde se torna algo muito significativo (BITENCOURT; OLIVEIRA; 2022). Após a Segunda Guerra Mundial, o parto passou a ser assistido em âmbito institucional, diminuindo a incidência e o risco de morte (NASCIMENTO, 2019).

Embora não dominassem o conhecimento científico, as parteiras realizavam a prática ao parto, e historicamente a assistência ao parto era de responsabilidade exclusivamente feminina, sendo considerado incômoda à presença masculina durante a parturição (MOURA et al., 2019). O conceito sobre humanização da assistência ao parto inclui vários aspectos relacionados a uma mudança na cultura hospitalar, assistência realmente voltada para as necessidades das mulheres e suas famílias. Os ambientes hospitalares tem sido transformados em ambientes mais acolhedores e favorável á implantação de práticas humanizadas da assistência (DIAS; DOMINGUES, 2019).

SILVA et al., 2019, enfatiza que no parto humanizado deve ser respeitado o processo fisiológico de parturiente, de modo a evitar procedimentos desnecessários, levando em consideração os aspectos sociais e culturais individualmente, oferecendo um suporte emocional, fortalecimentos dos laços afetivos familiares e o vínculo mãe-filho. A atenção humanizada é um conjunto de conhecimentos e condutas que buscam a promoção do parto humanizado, do nascimento saudável e até mesmo à redução da mortalidade materna e perinatal.

Os danos referentes as parturientes em unidades de saúde denominamos de violência obstétrica, termo que é usado para as formas de violência durante a assistência obstétrica, essa violência se apresenta de varias formas, como: a negligencia, a omissão, a violência física, a psicológica, abusos sexuais entre outros (SILVA et al., 2019). O pré-natal é defendido pelo MS como um instrumento estratégico nas práticas do cuidado, que é desenvolvido em ambulatórios básicos até tratamento hospitalar especializado, que presta assistência perinatal

humanizada e de qualidade, incluindo o direito de ter um acompanhante presente (DEFILIPO et al., 2022).

Sendo assim o objetivo deste trabalho é relatar sobre a humanização na assistência a parturiente. Sabe-se, que humanização precisa ser trabalhada em todo âmbito da assistência. O estudo tem como questão norteadora: quais os desafios encontrados na assistência de enfermagem no momento do parto?

2. MÉTODO

Foram selecionadas nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os critérios de inclusão para compor os resultados foram: artigos no idioma português e no período de 2019 a 2023 com cenário na formação em enfermagem e que respondesse à questão norteadora do estudo. Quanto aos critérios de exclusão foram: artigos duplicados, indisponíveis na íntegra, monografias, portarias, anais e teses. Nesta etapa da revisão integrativa objetivou-se a elaboração de documento que contemplasse os principais resultados evidenciados da análise dos dados selecionados na amostragem.

Utilizando-se os descritores identificados nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), “Parto, Humanização, Assistência, violência.”

3. RESULTADOS

Com base nas publicações selecionadas e analisadas, pode-se fazer um levantamento para ser submetidas às análises dos resultados e posteriormente para as discussões. O delineamento dos estudos incluídos na revisão literária consiste em um total: de 07 artigos descritos e sintetizados de acordo com as suas características quanto ao título do artigo, periódico de publicação e ano de publicação (quadro um).

Quadro 1 – Caracterização dos artigos quanto ao título, periódico e ano de publicação, Maceió – AL, 2023.

Nº	Título do artigo	Periódico de publicação	Ano de publicação
1	A expressiva importância da humanização no trabalho de parto.	Research, Society and Development	2021
2	Métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto: oficinas para Enfermagem.	Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social,	2021
3	Avaliação da humanização no atendimento oferecido por uma maternidade de referência no sudoeste da Bahia.	Revista Eletrônica Acervo Saúde	2022
4	Conhecimento da equipe de enfermagem sobre o parto humanizado.	Research, Society and Development	2022
5	Percepção de mulheres na assistência ao parto e	Revista Brasileira de Enfermagem	2022

	nascimento: obstáculos para a humanização.		
6	Humanização do parto hospitalar: assistência do profissional enfermeiro	Revista científica multidisciplinar	2023
7	Cuidados da Enfermagem no parto e pós-parto.	Revista acadêmica	2023

Fonte: Elaborada pela autora da pesquisa,2023.

4.DISSCUSSÃO

Através da análise dos resultados, surgiram duas categorias temáticas que se seguem:

4.1 HUMANIZAÇÃO NOS PROCESSOS DE CUIDADO AO PARTO

O termo humanizar refere-se a uma assistência que valorize a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico, ligada ao respeito dos direitos do paciente, de sua subjetividade e referências culturais, como também a valorização do profissional e do diálogo intra e Inter equipes. A humanização da assistência traduz a falta de mudanças na compreensão do parto, como experiência humana e, para quem o assiste, uma transformação “no que fazer e que horas fazer”, diante do sofrimento do outro (BATISTA et al., 2021).

Em se tratando no processo de humanização é crucial avaliar a satisfação da mulher em relação ao atendimento ofertado na maternidade. A maioria das gestantes relatam quais os pontos positivos perante a assistência ao parto e informam o que as deixam satisfeitas, sendo considerados os principais: ter um parto sem complicações, um recém-nascido saudável e ter apoio do

acompanhante. O atendimento humanizado e qualificado faz com que o grau de prestação de serviço resulte em percepção positiva, além de minimizar eventos estressores para a mulher durante o atendimento (CARVALHO et al.,2022).

A humanização do parto percorrer por práticas muito além do ambiente preparado para a chegada de um bebê, trata-se de uma série de cuidados prestados desde o pré-natal, hora do parto até a assistência pós-parto, que destinam-se favorecer à mulher um grande grau de satisfação, independência e segurança. Deve-se atender as necessidades individuais e vontades da gestante, tendo como ajuda uma equipe de profissionais da saúde, entre eles enfermeiros capacitados, dispendo-se a parturiente ao momento do parto, para que seja tranquilo e saudável (ARAÚJO et al.,2022).

A humanização do parto é considerada uma política de saúde que vem buscando melhorar a assistência a puérpera. A humanização do parto começou como um incentivo do Ministério da Saúde em busca de uma diminuição do quadro dos números de cesarianas, e da mortalidade materna e infantil. Embora se tenha concepções a cerca das práticas diferenciadas é perceptível notar que também, depende do contexto local que está inserida a mulher, ou seja, é um processo que vem intensificando com o aumento do número de enfermeiras obstétricas (MATOS; CAMPOS,2023).

A organização Mundial de saúde alega que todas as mulheres têm direito ao mais desenvolvido padrão de saúde possível, incluindo o direito a uma assistência digna e respeitosa durante toda a gravidez e parto. Dessa maneira, a humanização nos processos de cuidado ao parto proporciona a abertura de diálogos no campo dos saberes e práticas de saúde nos modos instituídos no trabalho em saúde estabelecidos com processo de corresponsabilidade para a transformação da realidade do labor em si, com o uso das boas práticas, como a oferta de alimentação sólida e líquida, evitando as intervenções desnecessárias no corpo da mulher, respeitando a sua individualidade e autonomia e motivando um cuidado baseado nas tecnologias não farmacológicas de alívio da dor (RODRIGUES et al.,2022).

4.2 DESAFIOS ENCONTRADOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO MOMENTO DO PARTO

O profissional de enfermagem exerce um papel baseado essencialmente no cuidado, proporcionando conforto e segurança à gestante e seus familiares. No entanto, além das atribuições de auxiliar essa gestante, as atividades administrativas ocupam grande parte da disponibilidade desse profissional, impedindo-o de priorizar a prática humanizada. Além disso, o enfermeiro obstétrico precisa mergulhar na educação em saúde para que a puérpera se sinta mais à vontade e segura durante o desenvolvimento do seu parto. É importante considerar as ações a serem tomadas e as formas de incorporar as práticas humanizadas, pois “para mudar uma vida, é preciso primeiro mudar a forma de nascer” (CHEFFER et al.,2023).

A assistência no trabalho de parto, pela equipe de Enfermagem, é recomendada por tratar-se de profissionais com ações menos invasivas, com baixos índices de intervenções, como analgesias, instrumentalização do parto, amniotomia e episiotomia. Para uma melhor e adequada assistência, a equipe de Enfermagem necessita de capacitação ao ofertar os métodos não farmacológicos para alívio da dor durante o trabalho de parto (PINTO et al.,2021).

Fazendo a síntese da leitura dos artigos encontrados podemos identificar alguns pilares que tem importância com o contexto enfatizado como os desafios encontrados da equipe de Enfermagem tipo:

- Gerenciamento da dor que geralmente está associado ao trabalho de parto podendo ser intensa e variar de mulher para mulher. Nesse interim a equipe de enfermagem precisa estar preparada para fornecer métodos adequados para amenização da dor.
- Tomada de decisões rápidas: Durante o trabalho de parto, podem surgir complicações inesperadas que exigem tomadas de decisão rápidas. A equipe de enfermagem precisa estar preparada para avaliar rapidamente a situação, comunicar-se efetivamente com outros membros da equipe e fornecer cuidados apropriados.

- Comunicação efetiva: Durante o parto, é essencial que a equipe de enfermagem se comunique claramente com a mulher em trabalho de parto, bem como com os outros profissionais de saúde envolvidos. Uma comunicação efetiva é fundamental para garantir que as necessidades da mulher sejam atendidas adequadamente e que qualquer mudança na condição seja prontamente identificada.
- Gerenciamento do tempo: O parto é um processo dinâmico e imprevisível. A equipe de enfermagem deve ser capaz de gerenciar seu tempo de forma eficiente, garantindo que a mulher em trabalho de parto receba atenção e cuidados adequados, ao mesmo tempo em que realiza outras tarefas essenciais, como monitorar os sinais vitais da mãe e do feto.

5. CONCLUSÃO

Estudos têm demonstrado que a humanização no trabalho de parto traz benefícios tanto para a mulher quanto para o bebê. Mulheres que passam por um parto humanizado relatam maior satisfação com a experiência e menor necessidade de intervenções médicas, como o uso de medicamentos para indução do trabalho de parto, cesariana. Além disso, bebês nascidos em um ambiente humanizado apresentam maior chance de sucesso na amamentação e vínculo afetivo mais próximo com a mãe.

No entanto, é importante ressaltar que a humanização não significa abandonar a assistência médica adequada. A presença de profissionais capacitados e equipamentos de emergência é fundamental para garantir a segurança da mãe e do bebê durante o parto. A humanização busca justamente promover uma abordagem integrada, na qual as ações do profissional de saúde esteja aliada ao respeito pelos desejos e necessidades da mulher.

Em conclusão, a humanização no trabalho de parto é uma abordagem que visa resgatar o protagonismo da mulher nesse momento tão importante de sua vida. Ao oferecer um cuidado respeitoso, individualizado e baseado em evidências, busca-se promover experiências de parto mais positivas, contribuindo para o bem-estar emocional e físico da mulher, do bebê e de suas famílias.

REFERÊNCIAS:

ARAÚJO et al. Conhecimento da equipe de enfermagem sobre o parto humanizado. **Research, Society and Development**, v. 11, n.1.2022.

BATISTA et al. A expressiva importância da humanização no trabalho de parto. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, e53510716656, 2021.

CHEFFER et al. HUMANIZAÇÃO DO PARTO HOSPITALAR: ASSISTÊNCIA DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO. **Revista científica multidisciplinar**, v. 4, n. 4, 2023.

CARVALHO et al. Avaliação da humanização no atendimento oferecido por uma maternidade de referência no sudoeste da Bahia. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. REAS, v.15, n.12.2022. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/REAS.e11337>.

MATOS, S.D.B; CAMPOS, R.L. CUIDADOS DA ENFERMAGEM NO PARTO E PÓS-PARTO. **Revista Acadêmica**. 2023. Disponível em: <https://revistaacademicafalog.com.br/index.php/falog/article/view/56/18>

Moura et al, A HUMANIZAÇÃO E A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PARTO NORMAL. **Revista REVISÃO Brasileira de Enfermagem**, v.4,

PINTO, DAYSA ARAÚJO FERREIRA; PAULA, ALINE DE; LIEBL, BEATRIZ HORTZ; COELHO, GABRIELA AUGUSTIN; TRIGUEIRO, TATIANE HERREIRA; SOUZA, SILVANA REGINA ROSSI KISSULA. Métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto: oficinas para Enfermagem. **Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social**, v. 2, Sup., 2021.

RODRIGUES DP, ALVES VH, SILVA AM, PENNA LHG, VIEIRA BDG, SILVA SED, et al. Women's perception of labor and birth care: obstacles to humanization. **Rev Bras Enferm**. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0215>

Silva et al, SIGNIFICADOS E PRÁTICAS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA DO PARTO HUMANIZADO: UMA REVISÃO DE LITERATURA, **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSC**, Vol.26,n.1,pp.90-94.

¹Orcid: 0009-0005-0667-2646

<https://lattes.cnpq.br/3141732408016655>

Email: cecilia.sarmiento@gmail.com

²<https://orcid.org/0009-0001-2383-1785>

<https://lattes.cnpq.br/46246483>

Centro Univeritário Maurício de Nassau

Email:joao_paulo1811@hotmail.com

³<https://orcid.org/0009000273793323>.<https://lattes.cnpq.br/5523387192608223>.

Universidade Federal de Alagoas, UFAL,AL, Brasil.

Email: maisaisabella@hotmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil